

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Chorrahda transport vositalarning yoqilg‘i sarfining iqtisodiy samaradorligini baholsh

1. **Erkinjon Abdusamatov** (Toshkent davlat transport universiteti)
2. **Shaxbos Abruyev** (Toshkent davlat transport universiteti)
3. **Shamshir Shermatov** (Toshkent davlat transport universiteti)

Anatasiya

Ushbu maqola PTV Vissim-dan foydalangan holda chorraha modeli qilingan. Toshkent shahridagi eng muammoli chorrahalaridan biri tanlab olindi va chorraha simulyatsiyasini tayyorlash uchun eng yuqori soatlardagi transport oqimi o‘rganildi. Maqolada transport vositalarining chorahhada o‘rtacha ushlanib qolish vaqti va qancha miqdorda yonilg‘i sarfi hisoblab chiqilgan.

Anatasia

This article has modeled the intersection using PTV Vissim. One of the most problematic intersections in the city of Tashkent was selected and traffic flow during peak hours was studied to prepare the intersection simulation. The article calculates the average time that vehicles are stuck at the intersection and how much fuel they consume.

Kalit so'zlar: Transport vositasi, chorraha o'tkazuvchanligi, svetofof, Makroskopik model

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Keywords: Transport vehicle, intersection permeability, traffic light, Macroscopic model

So'nggi yillarda Poytaxtimizda aholi ham, transport vositalari ham ko'payib bormoqda. Oxirgi 10 yilda shaharda avtomobillar soni 250 mingtadan 510 mingtaga, ya'ni 2 baravar oshgan. Shunga mos ravishda transport infratuzilmasi ham rivojlantirilmoqda. Yangi yo'llar, ko'priklar, yer usti metrosi qurilmoqda. Lekin poytaxtimiz ko'chalarida yuklama ko'p, yo'l harakatini tartibga solishda kamchiliklar yetarli. Transport vositalari tirbandligi yildan-yilga ortib bormoqda.

Hozirgi vaqtda ekspluatatsiya qilinayotgan avtomashinalar atmosferani juda ifloslantirmoqda, masalan: bitta avtomobil 10-12 litr benzin iste'mol qilsa, undan 25 kg turli xil zararli kimyoviy birikmalar ajralib chiqadi, demak, bir avtomobil yiliga 4 tonnaga yaqin kislorod iste'mol qiladi [2].

Tadqiqot obyekti sifatida Toshkent shahar markazidagi chorraha Universitet ko'chasi, Bog'ishamol va Toshkent xalqa avtomobil yo'li kesishmasi olingan.

<https://sites.google.com/view/imxu/pecrp:1070589>

1-rasm. Chorrahaning umumiy ko'rinishi.

Tartibga solingan va Tartibga solinmagan chorrahalar uchun LOS ni avtomobilning chorrahada o'rtacha ushlanib qolinishi bilan o'lchaniladi. LOS har

qanday kesishma konfiguratsiyasi uchun har bir harakat yoki yondashuv uchun hisoblanishi mumkin.

2-rasm. Joriy holatdagi chorrahaning vizual ko‘rinishi

Chorrahaning joriy holat komputer modeli ishlab chiqildi real sharoitdagi transport oqimi va svetafor faza va sikli davomiyligi sinovdan o‘tkazildi, va quyidagi natijaga erishildi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

3-rasm. Chorrahaning joriy holati bo'yicha olingan natijalar diagramasi.

Ma'lumki shaharlarda avtotransport harakat oqimini tashkil etish va tartibga solish dolzarb muommolardan biridir. Vaqt tig'iz xisoblangan davrlarda jumladan ertalabki 7:00-9:30 va kechki vaqtda 16:30-19:30 transport vositalarining boshqa vaqtlardagiga nisbatan keskin ko'payishi jiddiy muommolarni keltirib chiqaradi. Bularga:

- Yo'l xarakati qatnashchilarining bekorga ketadigan vaqtlari;
- kutish oqibatidagi ortiqcha asab buzarlilar;
- transportning iqtisodiy zararlari;
- transport vositalarining bekoriga ishlashi;
- turib qolishi hisobiga atmosferaga chiqaradigan ortiqcha miqdordagi zararli moddalarning ko'payishiga olib keladi.

Olingan ma'lumotlar asosida chorrahani geometrik o'lchamlari hamda o'rnatilgan svetafor faza va sikl davomiyligining komputer modelini quramiz va natijalarni solishtiramiz.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4 - rasm Taklif etilayotgan kompyuter modeli.

Bu chorrahadagi geometrik o'zgarishlar svetafor fazalar sonini minimallashtirishga kamflikt nuqtalarni kamaytirishga va chorrahadagi ushlanib qolish vaqtini minimallashtirishga imkon beradi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

5-rasm chorrahaning taklif etilayotgan holati bo'yicha olingan natijalar diagramasi.

Toshkent shahridagi Toshkent xalqa avtomobil yo'li, Universitet ko'chasi va Bog'ishamol ko'chasining kesishmasida o'tkazilgan kuzatuvlar natijasida transport oqimlarining chorrahada ushlanib qolinishi har bir transport vositasining umumiy ushlanib kolishi vaqtini o'z ichiga oladi.

$$T = t_1 + t_2 + \dots + t_n$$

Bu yerda t_i -transport vositasining ushlanib qolish vaqti i .

Agar, $t_1 = t_2 = \dots = t_n$, u xolda $T = n$

Yo'l harakati tirbandligi va yo'l transport hodisalari yo'l harakati ishtirokchilari tomonidan yaratilgan ikkita muhim ta'sirdir. tirbandlik tufayli harakat vaqtining ko'payishi yo'l foydalanuvchilariga iqtisodiy yo'qotish shuningdek hayot sifati va harakatchanlik nuqtai nazaridan ijtimoiy xarajatlarni keltirib chiqaradi.

T_1 joriy holat = $107.37 * 120 = 12884,4$ sekund yoki 214 minut;

T_1 taklif etilayotgan holat = $19.80 * 50 = 990$ sekund yoki 16,5 minut;

Transport vositasining chorrahada ushlanib qolish 1 daqiqasi 85.2 so'mni tashkil etadi. Transport vositalarining ushlanib qolish xarajatlari xar bir davrda quyidagicha

T_1 joriy holat *k = $107.37 * 85.2 = 9147.924 = 9148$ so'm;

T_1 taklif etilayotgan holat *k = $19.80 * 85.2 = 1692.9 = 1693$ so'm;

Toshkent xalqa avtomobil yo'li, Universitet ko'chasi va Bog'ishamol ko'chasining o'rnatilgan svetaforning almashish davri joriy holatda 98 sekundni tashkil etadi, taklif etilayotgan holat bo'yicha 51 sekundni tashkil etadi. Bundan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kelib chiqadiki, joriy holatda har soatda taxminan 37 marta svetoforni davri takrorlanadi, taklif holatida 70 martani tashkil etadi. Toshkent xalqa avtomobil yo'li, Universitet ko'chasi va Bog'ishamol ko'chasining chorrahasida joriy holatda soatlik ishlagan sarfi taxminan 338 ming 476 so'mni tashkil etadi, taklif holatida 118 ming 510 so'mni tashkil etdi.

1 kunlik ertalabki 1 soatlik tigiz vaqtlarda joriy holatda jami 338,476 so'm yo'qotilmoqda, Toshkent xalqa avtomobil yo'li, Universitet ko'chasi va Bog'ishamol ko'chasida harakatlanayotgan haydovchi va yo'lovchilarning sonini har bir avto transport vositasi uchun o'rtacha 3 nafardan deb xisoblasak $338,476 * 3 = 1 \text{ mln } 015 \text{ ming } 428$ so'm iqtisodiy zarar keltirmoqda, taklif holatida bu ko'rsatkichlar bir muncha yaxshiroq 118,510 so'mga qisqarmoqda agar har bir avtomobilda haydovchi va yo'lovchilar soni o'rtacha 3 nafardan deb hisoblasak $118,510 * 3 = 355 \text{ ming } 53$ so'mni tashkil etdi. Solishtiradigan bo'lsak xar bir soatda o'rtacha xisobda 981 ming 875 so'm zarar keltirmoqda.

Avtomobillar joriy holatda 1 soatda **1067,959** litr yonilg'i sarflaydi bu degani $1067,959 * 6500 = 6 \text{ 941 } 733$ so'mni tashkil etadi. Taklif etilayotgan holatda esa **608,773** litr yonilg'i sarflaydi bunda 1 soatda avtomobillar $608,773 * 6500 = 3 \text{ 957 } 024$ so'mni tashkil etyapti, solishtiradigan bo'lsak iqtisodiy zarar 2 984 708 so'mni tashkil etmoqda.

Xulosa qilib aytganda shahar ko'chasining transport o'tkazuvchanlik sig'imi birinchi navbatda ko'chani geometrik xususiyatlariga, boshqariluvchi chorrahaning sikl vaqtiga va shuningdek, transport vositalarining harakatlanish tarkibiga bog'liq bo'ladi. O'tkazish sig'imi sutkalik vaqt oralig'ida trafik tarkibiga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin, ammo chorrahaning o'tkazish sig'imi odatda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

barqaror qiymatda bo'lib, uni faqat ko'chaniing geometrik xususiyatlarini yaxshilash orqali yoki chorrahada avtomobillar harakat vaqtining maqbul taqsimlanishi orqali amalga oshiriladi. Asosan, svetofor bir xil maydondan foydalanishga intilayotgan qarama-qarshi harakatlanishlar uchun vaqtni to'g'ri taqsimlash orqali o'tkazish sig'imini yanada oshirish mumkin. Vaqtni maqbul taqsimlash, uning ishlashiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Adabiyotlar:

1. Kutlimuratov K, Khakimov Sh, Mukhitdinov A, Samatov R 2021 Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV vissim E3S Web of Conferences 264 02051.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
3. O'G, J. R. Y. R., O'G'Li, A. E. X., & Hamroyevich, T. N. (2021). HAYDOVCHILARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI O 'ZBEKISTON 2030 DASTURINI JORIY ETISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 749-754.
4. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ZkfslzMAAAAJ&citation_for_view=ZkfslzMAAAAJ:YsMSGLeE2rZwMC
5. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ZkfslzMAAAAJ&citation_for_view=ZkfslzMAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
6. E Abdusamatov, S Abruyev, N Tursunov (2022). [Evaluate the Economic Efficiency of Fuel Consumption of Vehicles at an Intersection](#). Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1(3), 49-45.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

7. S Abruyev, E Abdusamatov, J Choriyeu (2022). [Impact of Technical Means on Road Traffic Accidents](#). Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1(3), 35-39.

